

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
350 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota anhidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	

SANOAT KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH

Yuldashev Fozil Turapovich

Denov tadbirkorlik va pedpogika instituti katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ahamiyati hamda kelgusidagi uni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Sanoat sohasida korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlash, moliyaviy beqarorlikka tahdidlarni minimallashtirish va moliyaviy natijalarni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, moliyaviy holatni baholash va ilg'or xorij tajribalarini joriy etish orqali sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini oshirish global muammolardan biri sifatida qayd etiladi. Korxonalarda innovatsiyalarni joriy etish hamda uning afzalliklarini rivojlantirish istiqbollari takomillashtirish haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, sanoat korxonolari, korxonalar rentabelligi, to'lov qobiliyati, moliyaviy mustaqillik, moliyaviy tahlil.

Abstract: This article considers the importance of ensuring the financial stability of industrial enterprises and issues of its future development. In order to increase the financial stability of enterprises in the industrial sector, it is one of the global problems aimed at improving the financial stability of industrial enterprises by assessing the financial situation and introducing best foreign practices, which identify existing financial problems, develop measures to minimize threats to financial instability and improve financial results. , about the introduction of innovations in enterprises, as well as about improving the prospects for the development of its advantages.

Keywords: financial stability, industrial enterprises, profitability of the enterprise, solvency, financial independence, financial analysis.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность обеспечения финансовой устойчивости промышленных предприятий и вопросы ее дальнейшего развития. В целях повышения финансовой устойчивости предприятий промышленного сектора одной из глобальных задач является повышение финансовой устойчивости промышленных предприятий путем оценки финансового положения и внедрения передового зарубежного опыта, позволяющего выявить существующие финансовые проблемы, разработать меры по их устранению. минимизировать угрозы финансовой нестабильности и улучшить финансовые результаты, о внедрении инноваций на предприятии, а также об улучшении перспектив развития его преимуществ.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, промышленные предприятия, рентабельность предприятия, платежеспособность, финансовая независимость, финансовый анализ.

KIRISH

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasining qoida va xulosalari asosiy strategik maqsadga erishishga – bozor iqtisodiyoti barqaror rivojlanayotgan, inson, uning manfaatlari, huquq va erkinliklari so'zda emas, balki amalda oliy qadriyat hisoblanadigan kuchli fuqarolik jamiyatiga ega bo'lgan ochiq demokratik huquqiy davlatni barpo etishga va O'zbekistonning dunyoning rivojlangan demokratik davlatlari safidan o'rin olishiga qaratilgan.

Tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, mamlakat aholisining bandligini, daromadlarini va turmush sifatini oshirishning muhim yo'nalishlari sifatida innovatsiyalarni joriy etish orqali korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahon amaliyotida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlash yuzasidan amalga oshirilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, moliyaviy barqarorlikning yetarli emasligi korxonalar uchun joriy va kelajakdagi investitsiya faoliyatini amalga oshirish hamda moliyaviy ko'rsatkichlarning pasayishiga olib kelmoqda. Bu holatni o'rganish natijasida muammolarni hal etishga qaratilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar yetarlicha ishlab chiqilmagani mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Sanoat sohasida moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun moliyaviy muammolarni aniqlash, moliyaviy beqarorlikka tahdidlarni minimallashtirish va moliyaviy natijalarni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda ilg'or xorij tajribalarini joriy etish global ahamiyatga ega masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimiz milliy iqtisodiyotida, jumladan, kimyo sanoati korxonalarining jahondagi raqobatbardoshligini oshirish jarayonida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida “milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash” vazifalari belgilab berilgan. Shundan kelib chiqqan holda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, texnologik yangilanishni jadallashtirish va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar jadal davom ettirilmoqda. Biz birinchi marta kambag'allikni kamaytirish haqidagi qat'iy qarorimizni ochiq e'lon qildik. Bunga tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, investitsiya va biznes muhitini yaxshilash, zamonaviy infratuzilmani barpo etish, odamlarni yangi kasb-hunarlariga o'rgatish va aholiga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatish orqali erishmoqdamiz.” Dunyo amaliyotidan ko'rinib turibdiki, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda va xalqaro reytinglarda munosib o'rin egallashda investitsiya faoliyatini rivojlantirishning ahamiyati beqiyosdir. Bugungi kunda mahalliy va xorijiy investorlarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish, ularning huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, xalqaro andozalar talablariga javob beradigan yangi tizim barpo qilish zarurati paydo bo'lmoqda. Shunga qaramay, yurtimizda mahalliy va xorijiy investorlarning faoliyatini xalqaro reytinglarda baholash uchun yetarlicha iqtisodiy mexanizmlar ishlab chiqilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada “moliyaviy barqarorlik” tushunchasi ilmiy-nazariy asoslangan bo'lib, chet el va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ushbu mavzuda ko'plab ilmiy ishlar yozilgan, kitoblar chop etilgan va turli ta'riflar keltirilgan.

Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarda “moliyaviy barqarorlik” tushunchasining mazmun-mohiyatiga oid turli talqinlar uchrab, ularni chuqur tahlil qilish lozim deb hisobladik. Moliyaviy barqarorlikni baholashning umumiy qabul qilingan yagona mezon mavjud emasligini e'tirof etish joiz.

Korxonalar moliyasini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni oshirishga doir nazariy-metodologik masalalarni takomillashtirish bo'yicha iqtisodchi olimlar turlicha yondashuvlarni ilgari surgan.

Iqtisodchi olimlar M.Q. Parдавev va B.I. Isroilov moliyaviy barqarorlikni korxonalar o'z mablag'lari va barcha mablag'lar nisbatida ifodalab, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini quyidagi guruhlariga ajratgan:

- o'z mablag'lar (xususiy kapital) bilan bog'liq ko'rsatkichlar;
- chetdan jalb etilgan mablag'lar (kapital) bilan bog'liq ko'rsatkichlar;
- harakatdagi mablag'lar bilan bog'liq ko'rsatkichlar;
- asosiy vositalar bilan bog'liq ko'rsatkichlar;
- aylanma mablag'lar bilan bog'liq ko'rsatkichlar.

I.D. Mandel moliyaviy barqarorlikning omillarga asoslangan modelini ko'rib chiqib, barqaror o'sish koeffitsienti, likvidlik, moliyaviy mustaqillik va rentabellik ko'rsatkichlarini e'tiborga olgan.

I.A. Pavlova esa moliyaviy barqarorlikni "korxonaning xo'jalik faoliyati davomida barcha majburiyatlarini ta'minlay oladigan moliyaviy holati" deb ta'riflagan.

I.N. Omelchenko va Y.V. Borisovalar fikricha, "moliyaviy barqarorlik – bu bozor kon'yunkturasining o'zgarishi sharoitida korxonaning moliyaviy stabiligini saqlab qolish qobiliyatidir".

L.T. Gilyarovskaya va A.A. Vexorevalar ta'kidlashicha, "korxonaning moliyaviy barqarorligi nafaqat to'lov qobiliyatini, balki foyda va kapitalning o'sishini ta'minlashga ham imkon beradigan holatdir".

N.L. Danilova fikriga ko'ra, "moliyalashtirish manbalarining bir qismi sifatida o'z kapitalining yetarli ulushi bilan ta'minlangan korxonaning moliyaviy barqarorligi moliyaviy holatining asosiy ko'rsatkichidir".

Professor T.S. Malikov moliyaviy barqarorlikni umumiy (masalan, avtonomiya koeffitsienti, qarz kapitalining konsentratsiyalashuv koeffitsienti) va nisbiy ko'rsatkichlar (masalan, moliyaviy mustaqillik koeffitsienti, o'z kapitalining manyovrilik koeffitsienti) orqali ifodalagan.

E.A. Akramov moliyaviy mustahkamlik tushunchasi va uning ko'rsatkichlarini ishlab chiqib, moliyaviy barqarorlikning pasaymasdan zarur darajada saqlanishi kerakligini ta'kidlagan.

B.J. Xakimov "korxonalarining tezkor likvidligi va joriy majburiyatlarini qoplash qobiliyati aynan pul mablag'lari bilan bog'liq ekanini" qayd etgan.

"Moliyaviy barqarorlik – bu kompaniya kapitalining tuzilishi, o'z va qarz manbalarining nisbati, qisqa va uzoq muddatli majburiyatlar, o'z mablag'lari bilan aylanma mablag'lar bilan ta'minlanishidir". Ushbu ta'rif sanoat korxonalarining o'z faoliyatini barqaror ta'minlashi, qarzlarni qoplash va tovarlarni sotish imkoniyatlarini baholash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolaning mavzusi sanoat sohasida korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish usullarining mamlakatimizdagi holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, tuzilmaviy tahlil va monografik tahlil usullaridan foydalanilib, amaliy takliflar ishlab chiqildi. Sanoat sohasida korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlashga alohida e'tibor qaratildi. Avvalo, mavzuning dolzarbligi asoslanib, ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari keng o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda, bizning fikrimizcha, korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash mezonlarini joriy aktivlari tarkibini tahlil qilish va uning o'rtacha qiymatlarini aniqlash asosida belgilash maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy risklarni va uzoq muddatda rivojlantirish strategiyasini hisobga oladigan moliyaviy barqarorlik mezonlarini tanlash muammosi ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu muammoni hal qilishda turli xil yondashuvlar mavjud. Shu bilan birga, tanlangan mezonlar korxonaning moliyaviy holati to'g'risida maksimal darajada ma'lumot bera olishi va bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligi zarur. Ushbu yondashuv moliyaviy barqarorlik tizimiga ta'sir nuqtai nazaridan korxonaning eng xavfli biznes jarayonlari va faoliyatini aniqlash imkonini beradi.

Talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalarning marketing tadqiqotlari, loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, xorijiy mutaxassislarni jalb etish hamda ishlab chiqariluvchi mahsulotlarni sertifikatlash bilan bog'liq xarajatlarning bir qismini Sanoatni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtirish istiqbollari mavjud.

Moliyaviy barqarorlikning tarkibiy asosini uning uchta muhim tarkibiy qismi tashkil etadi:

1. Moliyaviy barqarorlik.
2. Moliyaviy moslashuvchanlik.
3. Korxonaning moliyaviy salohiyati (1-rasm)

1-rasm. Moliyaviy barqarorlik, uning tarkibiy qismlari va namoyon bo'lish belgilari o'rtasidagi munosabatlar modeli¹.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, korxonalarining moliyaviy barqarorligiga bank hisobvaraqlarida zarur miqdordagi mablag'larning doimiy mavjudligi, muddati o'tgan kreditlar va debitorlik hamda kreditorlik qarzlarning yo'qligi, joriy aktivlarning optimal hajmi va tuzilishi, ularning aylanish tezlashishi, yetarli kapitaldan samarali foydalanish, ishlab chiqarishning ritmik rivojlanishi, aylanma mablag'lar, foyda hajmi va rentabellikning oshishi kabi omillar ta'sir ko'rsatishini kuzatish mumkin. Shuningdek, iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida korxonalar qarzlarni istalgan vaqtda tezkorlik bilan to'lash imkoniyatiga ega bo'lishga majbur. Shu sababli korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash avvalo uning to'lov qobiliyati orqali amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, likvidlik, rentabellik va to'lov qobiliyati ko'rsatkichlarining oshishi har doim ham moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanishini anglatmasligini yodda tutish zarur. Bu quyidagi omillar bilan bog'liq: foyda o'sishining yuqori darajasi ko'pincha xavf darajasining oshishiga olib keladi, bu esa moliyaviy barqarorlikning pasayishiga sabab bo'ladi; likvidlik, rentabellik va to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari uzoq muddatli xarakterga ega emas, ya'ni ular strategik rivojlanish yo'nalishini aks ettirmaydi. Ushbu ko'rsatkichlar faqat qisqa yoki o'rta muddatli istiqbolda kompaniyaning rivojlanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Shuning uchun uzoq muddatli istiqbolda moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish uchun korxonaning tashqi muhit bilan munosabatlarini hisobga oladigan kengroq ko'rsatkichlardan foydalanish lozim.

Korxonaning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar yuzasidan risklarni kompleks dekompozitsiyalash orqali ishlab chiqilgan takliflar korxonaning tashqi va ichki muhiti omillarini nazorat qilish sifatini yaxshilashga qaratilgan. Ular bir nechta parametrlarni birlashtirishga imkon beradi, ayniqsa, moliyaviy risklarni kompleks tarzda dekompozitsiyalash orqali yangi moliyaviy boshqaruv tizimini ishlab chiqish mumkin. Shu munosabat bilan sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini boshqarish tizimiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarning tasnifi ishlab chiqildi (2-rasm).

Korxonalarining moliyaviy holatini tashxislash va ularni sog'lomlashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar makroko'lamdagi barqarorlikni ta'minlashning muhim omilidir. Shu sababli yuzaga kelgan holatda, birinchi navbatda, korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirish va ularning kelajakda barqaror rivojlanishini ta'minlashga e'tibor qaratish zarur. Ishlab chiqarish rentabelligi korxonaning moliyaviy barqarorligi, qanchalik foydali ekanligi va unga sarmoya kiritishning maqsadga muvofiqligini aks ettiradi.

¹ Muallif tomonidan tuzildi.

*Eslatma. Yulduzcha bilan belgilangan pozitsiyalar muallif tomonidan taklif qilingan.

2-rasm. Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar risklarining kompleks dekompozitsiyalangan tasnifi².

Har bir korxonaning muhim ko'rsatkichi mutlaq likvidlik koeffitsiyenti bo'lib, uning yordamida korxonaning to'lov qobiliyatini hisoblash va faoliyati haqida prognoz qilish mumkin. Likvidlik ko'rsatkichi korxonaning to'lov qobiliyatini bevosita aks ettiradi va odatda kredit berishdan oldin banklar ushbu parametrga e'tibor qaratadi. Bu ko'rsatkich boshqa holatlarda, masalan, aksiyalarni investitsiya qilish va sotib olish yoki hamkorlik uchun sheriklarni tanlashda ham muhimdir. Ayniqsa, har bir korxonada o'z vaqtida oldindan to'lovsiz tovar va xizmatlarni yetkazib beruvchi likvid biznes bilan ishlashdan manfaatdor.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillarni hisobga olgan holda, davlat ishtirokidagi sanoat korxonalarining asosiy faoliyatiga mos kelmaydigan va foydalanilmayotgan aktivlarni davlat mulkini boshqarish idoralariga o'tkazish orqali korxonalar ustav kapitalidagi davlat hamda xo'jalik jamiyatlari ulushini kamaytirish, natijada ularning moliyaviy barqarorligini oshirishga erishish mumkin.

Moliyaviy ko'rsatkichlar korxonada olingan foyda miqdorini uni olishga imkon bergan mablag'lar bilan bog'lash orqali aniqlanadi. Umuman olganda, bu sof foydaning asosiy vositalar va aylanma mablag'lar qiymatiga nisbatidir. Agar korxonada bir nechta ishlab chiqarish tarmoqlari mavjud bo'lsa, har birining rentabelligi alohida hisoblanadi. Agar rentabellik darajasi yetarlicha yuqori bo'lmasa, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish orqali uni oshirish mumkin.

Moliyaviy barqarorlikning ko'pgina koeffitsiyentlarini tahlil qilish va korxonaning moliyaviy holatini kengroq aks ettirish maqsadida mutlaq ko'rsatkichlarga qo'shimcha sifatida quyidagi koeffitsiyentlar asosida tahlil o'tkaziladi. Moliyaviy barqarorlik balans ma'lumotlari asosida o'rganilib, mablag'larning o'zaro nisbatlari va bog'lanishlari aniqlanadi.

Xorijiy amaliyotda moliyaviy barqarorlik quyidagi ko'rsatkichlarni hisoblash orqali tahlil qilinadi:

Narx-daromad nisbati: Sof foydani chiqarilgan aksiyalar soniga bo'lish orqali har bir aksiya uchun sof foyda miqdori aniqlanadi.

Narx / pul oqimi nisbati: Korxonaning har bir aksiya uchun o'tuvchi pul oqimlari rentabelligi hisoblab chiqiladi.

Bozor qiymati / balans qiymati nisbati: Aksiyaning bozor narxi uning balans qiymatidan qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi.

² Muallif tomonidan ishlab chiqildi

Xorijiy usullarning afzalliklari ularning soddaligi, ko'rsatkichlarning miqdoriy tarkibi, natijalarining taqqoslanishi va ishonchliligida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini hisoblash va talqin qilish jarayoni oson va samarali ekanligi bu usullarni qo'llashni yanada qulaylashtiradi. Shu sababli, korxonalarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini hisoblash va tahlil qilishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish natijasida muallif tomonidan tuzildi.
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 10 yanvar kuni Sanoatni rivojlantirish hamda qo'shimcha zaxiralarni aniqlash masalalari bo'yicha chora-tadbirlarni muhokama qilishga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishdagi ma'ruzasi.
4. Pardaev M.Q., Isroilov B.I. Moliyaviy tahlil: (Uslubiy ko'rgazmalar va tavsiyalar). –T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2019. – 197 b.
5. Мандел И.Д. Многомерный статистический анализ экономических процессов. – СПб.: Питер, 2009. – 318 с.
6. И.А. Павлова. «Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла на основе интегрального показателя» // Финансы и кредит. 2017. № 23 (июнь). С. 71-75.
7. Омелченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. с. 65.
8. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. – СПб., 2013. С.13.
9. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация «Открытая наука». Выпуск № 2. 2014.
10. Malikov T.S. Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. O'quv qo'llanma / i.f.d., prof. A.V. Vahobovning umumiy tahriri ostida. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009. – 254-257 b.
11. Akramov E.A. Korxonalarining moliyaviy holati tahlili. - T.: Moliya, 2003. – 64-85 b.
12. Hakimov B., Xolmirzaev U. Pul mablag'lari hisobi va tahlilini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2020-yil.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

